

УДК. 63.635+635.33

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН АРБУЗА В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

**Ишмурадова Айсапар¹,
Ережепова Гулбахар Тажетовна²,
Абдигаббаров Азамат Саймбетович³.**

¹Каракалпакский сельско-хозяйственный и агротехнологический институт, студентка 4-го курса по специальности «Овощеводство, бахчеводство и картофелеводство»

²Каракалпакский сельско-хозяйственный и агротехнологический институт, заведующий кафедры «Плодо-овощеводство и бахчеводство», доцент, д.ф.н.с.х. (PhD).

³Каракалпакский сельско-хозяйственный и агротехнологический институт, старший преподаватель кафедры «Плодо-овощеводство и бахчеводство», д.ф.н.с.х. (PhD).

Каракалпакский сельско-хозяйственный и агротехнологический институт. Узбекистан. Республика Каракалпакстан. г.Нукус.

Аннотация: В этой статье высказывается, как можно определить всхожести семян арбуза, о его показаний качеств. Влияние и нормы температур, определений анализных дни, методы проведения всхожести семян на термостате. В нём ещё высказывается как можно определить о энергий прорастаний и всхожести семян.

Ключевые слова: семена арбуза, температура, тара, влажность, всхожесть, энергия прорастания, сутки.

Аннотация: Ушбу мақолада тарвуз уруғларининг унувчанлигини қандай аниқлаш мумкинлиги, унинг сифат кўрсаткичлари ҳақида сўз юритилади. Ҳароратнинг таъсири ва меъёрлари, таҳлил кунларини аниқлаш, уруғларнинг унувчанлигини термостатда ўтказиш усуллари. Унда уруғларнинг униб чиқиш энергияси ва унувчанлигини қандай аниқлаш мумкинлиги ҳам баён этилган.

Калим сўзлар: тарвуз уруғи, ҳарорат, идиш, намлик, унувчанлик, униш қуввати, сутка.

Annotation: In this article, it is stated how it is possible to determine the germination of watermelon seeds, about its indications of qualities. The influence and norms of temperatures, about the extension of the analysis days, methods of seed germination on the thermostat. It expresses how it is possible to determine the energy of germination and germination of seeds.

Keywords: watermelon seeds, temperature, container, humidity, germination, germination energy, day.

Введение. Всхожесть - количество нормально проросших семян, выраженное в процентах к пробе, взятой для анализа. К нормально проросшим относятся семена, которое имеют корешок не менее половины длины семени.

Энергия прорастание – скорость прорастания, выражаемая в проценте семян, проросших (давших корешки, равные половине длины семени, и ростки) в срок, установленный опытным проращиванием. Для полевых культур он колеблется в пределах от 3 до 15 суток [2].

Нам известно, что можно определить качества семян сельско-хозяйственных культур в двух условиях: в лабораторных и полевых условиях.

Лабораторная всхожесть –определяется в лабораторных условиях и указывается в паспорте семян.

Полевая всхожесть –определяется по количеству всходов непосредственно на поле, практически во всех случаях она бывает ниже лабораторной.

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Арбуз (лат. *Citrullus lanatus*) - однолетнее травянистое растение рода Cucurbitaceae семейства тыквенных. Родиной арбуза считается Южная Африка. Арбуз относится к роду *Citrullus*. Известны два вида культурного арбуза - съедобный (*Citrullus vulgaisr Schrad*) и кормовой (*Citrullus pateca Sagent*), а также несколько диких видов с горьким вкусом.

Арбуз содержит витамины А, С, Е, витамины группы В, магний, калий, кальций, фосфор, железо и натрий. 91% арбуза состоит из воды. Кроме того, он является низкокалорийным бахчевым продуктом. 100 г арбуза содержат всего 38 калорий. Свежий арбуз содержит 5-13 процентов легкосвязывающегося сахара. При разрезании арбуза фруктоза и глюкоза обобщаются. Сахароза (сахар) образуется позже. Поэтому людям с сахарным диабетом рекомендуется употреблять небольшое количество нарезанных арбузов.

Мы с целью получения хорошего урожая, изучили всхожести семян в лабораторном условиях.

Условия и методика исследований. Исследованиям объекта было сорта семян

среднеспелого сорта Ширин и Король Куба 92, урожайность 2024 года хорошо хранившихся условиях. Исследование проводились в Центральной аккредитованной лабораторией «Каракалпакский государственный семенно-контрольном центре» в 2024-2025 гг.

Для определения всхожести мы применили для тары лабораторную пластмассовую ванночку (Рис-3). Исследование проводились с основе стандартно-нормативных документах (1-таблица).

Для начала по ГОСТу 12036-85 взяли отборы проб. Затем определяли засорённость семян по ГОСТу 12037-81 после выделяли по ту пробу для определения схожести хорошо отобранные семена в 2-х сортах по 2-х навески по 100 шт каждому варианту. Всхожесть семян проводили по ГОСТу 12038-84

1-Таблица

Основные показатели всхожести арбуза по ГОСТу

Наименование культур	Навеска, гр или штук	Температура, °С	Субстрат	Сутки (энергия прорастание и всхожесть)	Класс	Всхожесть, %
Арбуз	50x4	25	ф/б, песок	4/10	1	95
					2	80

Для начала после проверки засорённости семян выделяли 400 шт семян для каждого варианта (ГОСТ 12036-85). Для определений всхожести мы использовали пластмассовую ванночку.

На дно ванночку каждому вложили фильтровальную бумагу. И на

фильтровальную бумагу вложили по 100 штук семян не задев друг друга. После вложение семян в баночку увлажняли (дис водой) семена и положили на термостат ТПС-180. Внутри в камере термостата температура должна быть +25 °С. После вложения семян на термостат фиксировали время и дату анализа.

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Потому что каждый день в то же время 4-5 минут надо проветривать и увлажнять. Этот процесс должно повториться в течении 10 дней (4 дней для определений энергий прорастаний и следующий 6 дней для всхожести семян).

Рис-3. Пластмассовая ванночка

После проветриваний баночек переставляли на разных точках камеры для того чтобы от всех точек одинаково получали температур и это длилась до окончание анализа.

Результаты исследований.
Исследование проводилось в течении

10 суток, на 4-ом сутке определяли энергию прорастание (2-таблица), то есть из термостата взяли ванночек и положили на лабораторную стол и с пинцетом каждую навеску отдельно определяли росту семян.

2- Таблица

Определения энергия прорастание семян арбуза

№	Навески	Высеянные семена, шт	Энергия прорастание семян, шт.	В среднем, %
Ширин	1-ом навеске	50	38	38,5
	2-ом навеске	50	38,5	
	3-ом навеске	50	39	
	4-ом навеске	50	38	
Король Куба 92	1-ом навеске	50	37,5	37,5
	2-ом навеске	50	38,5	
	3-ом навеске	50	37	
	4-ом навеске	50	36,5	

В исследований мы отличили проросшие семена от не проросшего. В 1-ом и во 2-ом варианте проросшие семена не очень-то отличались друг друга, хорошо дружеским сформированными проросшими корешками. Проросших семян посчитывали каждую навеску отдельно. Не проросших семян увлажняв снова положили на ванночки поставили внутри термостата. Итого энергия прорастание семян составили в среднем нижеследующий:

1. В сорте Ширин – 38,5 %
2. В сорте Король Куба 92 - 37,5 %

Оставшие 6 сутки определяли всхожесть семян. После 10-го сутка из термостата взяли ванночки определяли всхожесть семян (3-таблица).

Во время анализа определение всхожести было обнаружено, что в сорте Ширин проросло чуть больше семян, чем в сорте Король Куба 92.

3-Таблица

Определения всхожесть семян арбуза

№	Навески	Высеянные семена, шт	Всхожесть семян, шт..	В среднем, %
Ширин	1-ом навеске	50	8	8
	2-ом навеске	50	9	
	3-ом навеске	50	8	
	4-ом навеске	50	7	

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Король Куба 92	1-ом навеске	50	7	7
	2-ом навеске	50	8	
	3-ом навеске	50	6	
	4-ом навеске	50	7	

Итого всхожесть семян составили в среднем нижеследующий:

1. В сорте Ширин – 8 %
2. В сорте Король Куба 92 - 7 %

В итоге исследований общая всхожесть семян сортов арбуза Ширин и Король Куба 92 с 2024 года урожая хорошо сохранявший условиях составляло в среднем (%) нижеследующий (4-таблица):

4-Таблица

Итоги определения общую всхожести семян арбуза

№		Высеянные семена, шт	Общая всхожесть семян, шт..	В среднем, %
Ширин	На 4-х навеске	200	186	93
Король Куба 92	На 4-х навеске	200	178	89

Выводы: Анализ полученных результатов показал, что всхожесть семян сортов арбуза Ширин и Кароль Куба 92 по показанию качеств семян соответствует 1-ому

классу. Всхожесть семян сорта Ширин более хорошо дал результат, чем сорта арбуза Король Куба 92.

Библиографический список:

1. Буриев Х.Ч., Зуев В.И., ҚодирхўжаевО.Қ., МухамедовМ. Карам ўсимликлари. Карам навлари /Очиқ жойда сабзавот екинлари етиштиришнинг прогрессив технологиялари.– Т.:ЎзМЕ, 2002.–Б.221–228.
2. Остонакулов Т.Е.Карам навлари /Сабзавот екинлар биологияси ва ўстириш технологияси.–Самарқанд, 2008.–Б.367–369.
3. Остонакулов Т.Е.. // Полиз етиштириш технологияси - 2003 йил, б. 358-359.